

ORGANIK MEVA-SABZAVOTLARNI EKSPORT QILISHGA XALQARO TALABLAR

Dilnavoz Savkidinova

Katta o'qituvchi, “Iqtisodiyot” kafedrası, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Ilmiy tadqiqoti universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554370>

***Annotatsiya.** Organik standartlar va qonunlarni qabul qilgan rivojlangan mamlakatlarda o'z mahsulotlarini sotmoqchi bo'lgan meva-sabzavot yetishtiruvchilar va eksportchilar import qiluvchi davlat tomonidan belgilangan ko'rsatmalarga rioya qilishlari kerak. Organik yorlig'i bo'lgan mahsulotlarni eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar organik sertifikat olishlari kerak. 2002 yil oktyabr oyidan boshlab, organik deb belgilangan yoki jo'natilgan barcha meva va sabzavotlar AQSh Milliy Organik Standartlariga (NOS) muvofiq vakolatli sertifikatlovchi tomonidan sertifikatlangan bo'lishi kerak. Evropa hamjamiyatida to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan qonun, EEC 2092/91 reglamenti har bir a'zo davlatda organik dehqonchilik uchun minimal standartlarni belgilaydi. Qishloq xo'jaligi baliqchilik va o'rmonlar vazirligi (MAFF) mahsulotlarni markalash uchun yangi Yaponiya qishloq xo'jaligi standarti (JAS) qoidalarini ishlab chiqdi va ular 2001 yil 1 aprelda kuchga kirdi. CODEX organik qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'rsatmalar amaldagi JAS qonuni uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Eksport qilishni hohlovchi organik mahsulot ishlab chiqaruvchilar eksport qilishni istaydigan xorijiy mamlakatning eksport uchun talab qiladigan sertifikatlash tizimini yaxshilab o'ranib chiqishi va xorijga eksport talablarini yaxshilab o'rganishi zarur.*

***Kalit so'zlar:** organic, sabzavotlar, mevalar, eksport, xalqaro standartlar.*

KIRISH

Agar mahsulot "organik" yorlig'iga ega bo'lsa, maxsus organik ishlab chiqarish usullaridan foydalangan holda ishlab chiqarilganligi sertifikatlangan bo'lishi lozim. Ya'ni, "**organik**" degani bu yakuniy mahsulot emas, balki ishlab chiqarish usulini anglatadi. Organik qishloq xo'jaligining eng mashhur qo'llanilishi sun'iy pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanmaslikdir.

Kodeks Alimentarius ta'rifiga ko'ra, “organik qishloq xo'jaligi agroekotizim sog'lig'ini, shu jumladan biologik xilma-xillikni, biologik tsikllarni va tuproqning biologik faolligini qo'llab-quvvatlaydigan va kuchaytiradigan yaxlit ishlab chiqarishni boshqarish tizimidir”. [1] U xo'jalikdan tashqari manbalardan foydalanishni afzal ko'rgan holda boshqaruv amaliyotidan foydalanishga urg'u beradi, bunda mintaqaviy sharoitlar mahalliy sharoitda moslashtirilgan tizimlardan foydalanishni talab qiladi. Bir nechta milliy hukumatlar va ko'plab xususiy sertifikatlash va fermer tashkilotlari organik qishloq xo'jaligini aniqladilar. Ilgari, bu ta'riflardagi farqlar sezilarli edi, ammo savdo tomonidan izchillikka bo'lgan talab katta bir xillikka olib keldi.

Organik standartlar va qonunlarni qabul qilgan rivojlangan mamlakatlarda o'z mahsulotlarini sotmoqchi bo'lgan meva-sabzavot yetishtiruvchilar va eksportchilar import qiluvchi davlat tomonidan belgilangan ko'rsatmalarga rioya qilishlari kerak. Organik mahsulotlar uchun eng yirik bozorlarda - AQSh, Yaponiya va Evropa hamjamiyatida import qilinadigan organik mahsulotlar mahalliy ishlab chiqarilgan organik mahsulotlar bilan bir xil standartlarga javob berishi kerak. Organik mahsulotlarni ishlab chiqarish, import qilish, sotish va markalash

barcha maxsus qoidalarga bo'ysunadi.

Organik yorlig'i bo'lgan mahsulotlarni eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar organik sertifikat olishlari kerak. Ishlab chiqarish jarayonining muayyan standartlarga muvofiqligini tekshirish organik sertifikatlash jarayoni orqali amalga oshiriladi. Boshqacha aytganda, sertifikatlash asosan ushbu mahsulotlarning organik ishlab chiqarish standartlariga muvofiq ishlab chiqarilganligini tasdiqlaydi. Ularning ma'lum bir organik standartlarga javob berishini tekshirish sertifikatlashtirish organining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Organik mahsulotlar sertifikatlangandan so'ng, odatda ularning organik holatini ko'rsatadigan sertifikat yorlig'i bilan sotiladi. Garchi u o'z-o'zidan savdo belgisi bo'lmasa-da, sertifikat yorlig'i muayyan standartlarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Shunga qaramay, sertifikat yorlig'i ko'pchilik mamlakatlarda savdo belgisi sifatida ro'yxatga olingan. Muayyan bozorda tanikli sertifikatlash belgisiga ega sertifikatlashtirish organidan sertifikat olish organik mahsulotlar uchun ushbu bozorga kirmoqchi bo'lgan ishlab chiqaruvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Sertifikatlashning narxi fermer xo'jaligining hajmiga, ishlab chiqarish hajmiga va tanlangan sertifikatlashtirish organiga qarab farq qilsa-da, u yuqori bo'lishi mumkin. Vaziyat o'zgarib boshlagan bo'lsa-da, juda kam rivojlanayotgan mamlakatlarda sertifikatlash tashkilotlari mavjud. Bundan tashqari, hatto fermerlar sertifikatlashtirish uchun pul to'lash uchun moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan hollarda ham, ular ko'pincha ishonchli inspektorlarni topish uchun zarur bilimga ega emaslar. Hukumat qoidalari hozirda birinchi navbatda organik ishlab chiqarish usulining yorliqlari haqida gapiradi. Ular xususiy savdo belgilari yoki sertifikatlash belgilaridan qanday foydalanish kerakligini aniqlamaydi. Shunday qilib, xususiy organik standartlarga asoslangan xususiy sifatli muhrlar hukumat qoidalarini to'ldirish uchun ishlatilishi mumkin.

Asosiy bozorlarning import talablari

Amerika Qo'shma Shtatlari

2002 yil oktyabr oyidan boshlab, organik deb belgilangan yoki jo'natilgan barcha meva va sabzavotlar AQSh Milliy Organik Standartlariga (NOS) muvofiq vakolatli sertifikatlovchi tomonidan sertifikatlangan bo'lishi kerak.[2] Hukumat hozirda organik meva va sabzavot deklaratsiyasini tartibga solmagani yoki nazorat qilmaganligi sababli, AQSh importchilari odatda organik mahsulotlarni import qilish uchun AQSh sertifikatlash organi bilan ishlaydi.

AQSh bozoriga chiqishni maqsad qilgan AQShning yangi organik ishlab chiqaruvchilari va eksportchilari uchun ushbu standartlarni joriy qilishda bir qator muhim fikrlar mavjud.

Eksportchi AQShga jo'natiladigan organik mahsulotlar uchun uchta sertifikat tanloviga ega:

1) AQSh sertifikatlash tashkilotlari, agar ular chet elda faol bo'lsalar, USDA akkreditatsiyasiga murojaat qilishlari mumkin. Mahalliy sertifikatlashtirish organlari tomonidan qo'llaniladigan baholash mezonlari xorijiy talabnoma beruvchilarga ham qo'llaniladi. Agar USDA akkreditatsiyasi mavjud bo'lmasa, xorijiy sertifikatlashtirish organi buni bajarishi mumkin;

2) USDA xorijiy sertifikatlashtirish organining davlat organi sertifikatlashtirish organlarini xorijiy hukumat talabiga binoan Milliy Organik Standart talablariga muvofiqligini baholashi va akkreditatsiya qilishi mumkinligini tasdiqlaganida tan olinadi; yoki

3) AQSh va xorijiy hukumat o'rtasida muzokara qilingan ekvivalentlik kelishuvi orqali NOS talablarini bajargan deb tan olinishi mumkin.

Amaliy jihatdan, organik mahsulotlarni AQShga eksport qilishni o'ylaydigan har qanday tashkilot AQSh sertifikatiga ega bo'lgan yoki uni olishni rejalashtirgan sertifikatlashtirish organini tanlashi kerak. USDA chet elda vakolatxonalarini bo'lgan AQShda joylashgan tashkilotlarni organik

sertifikatlash uchun tasdiqlaganida, ular barcha joylarda sertifikatlashlari mumkin bo'ladi.

Yevropa hamjamiyati (EC)

Evropa hamjamiyatida to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan qonun, EEC 2092/91 reglamenti har bir a'zo davlatda organik dehqonchilik uchun minimal standartlarni belgilaydi.[3] U organik mahsulotlarni ishlab chiqarish, qayta ishlash, import qilish, sertifikatlash va tekshirish, sotish va markalash bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Agar Evropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan olingan organik oziq-ovqat mahsulotlari Evropa Ittifoqi standartlari bilan taqqoslanadigan standartlardan foydalangan holda ishlab chiqarilganligi va sertifikatlanganligi e'tirof etilsa, ular ECga organik yorliq ostida import qilinishi va sotilishi mumkin.

Aslida, Evropa hamjamiyatiga organik mahsulotlarni eksport qilish EEC 2092/91 reglamentiga muvofiq ikkita usuldan biri orqali ruxsat etilishi mumkin:

1) Uchinchi davlat organik standartlarni yaratib, kuchga kiritgandan so'ng, Evropa Komissiyasiga 11-moddaning EC Ro'yxatiga qo'shilishi uchun ariza berishi mumkin. Mahalliy sertifikatlashtirish bo'yicha vakolatli organ tomonidan sertifikatlangan mahsulotlar Evropa hamjamiyatiga (EC) 11-modda ro'yxatidagi davlatlar tomonidan qo'shimcha sertifikatlash yoki akkreditatsiyani talab qilmasdan eksport qilinishi mumkin. Bu faqat mahalliy sertifikatlashtirish organi 11-moddada maxsus sanab o'tilgan bo'lsa, amal qiladi. Standartlar va sertifikatlashtirish tartiblari Yevropa hamjamiyatida qo'llaniladiganlari bilan solishtirish mumkinligini tasdiqlovchi sertifikat har bir jo'natishga kiritilishi kerak.

Ro'yxatga qo'shilishi uchun mamlakat EC tizimi bilan taqqoslanadigan ishonchli sertifikatlash jarayonlari va standartlari tizimiga ega ekanligini ko'rsatishi kerak. Mamlakatning organik sertifikatlash tartib-qoidalari va standartlari Yevropa Komissiyasi tomonidan baholanadi. 2092/91-sonli Nizomning 6-moddasida ko'rsatilgan standartlar ushbu standartlarga muvofiq bo'lishi kerak va sertifikatlashtirish tartiblari 8 va 9-moddalarda ko'rsatilganlarga mos kelishi kerak. Tajriba ko'rsatganidek, mamlakatni ro'yxatga qo'shish uzoq va qiyin jarayondir. 2001 yil iyun holatiga ko'ra bu ro'yxatga faqat oltita davlat kiritilgan: Argentina, Avstraliya, Chexiya, Vengriya, Isroil va Shveysariya.[5]

2) Agar eksport qiluvchi davlat 11-moddada ro'yxatga olinmagan bo'lsa, eksportchi Yevropa hamjamiyatidagi o'z importchisidan alohida import ruxsatnomasi uchun ariza berishni so'rashi kerak. 11-modda ro'yxatida bo'lmagan mamlakatlardan mahsulotlar import qiluvchi tomonidan ma'lum bir EK a'zo davlatining ruxsati bilan import qilinishi mumkin. Ushbu qoida bo'yicha importga ruxsat olish uchun import qiluvchi EK a'zo davlatidagi tegishli organlarga murojaat qilishi va standartlar va nazorat choralarining ekvivalentligini tasdiqlovchi hujjatlarni kiritishi kerak. Eksport qiluvchi va ishlab chiqaruvchi EC protseduralariga muvofiq sertifikat olish uchun tasdiqlangan sertifikatlashtirish organi bilan ishlashi kerak.

Muayyan davlatlardan ma'lum miqdordagi ma'lum tovarlar uchun import ruxsatnomalari beriladi. Ular amal qilish muddatini belgilab qo'ygan. Ular faqat maqsadli import qiluvchilar mamlakatiga importni kiritish uchun amal qiladi va muayyan importchilarga beriladi. Evropa hamjamiyatiga a'zo davlatga olib kelingandan so'ng, tovarlar u erda sotilishi mumkin. Aslida, import ruxsatnomasini olish uchun zarur bo'lgan vaqt oraliq'ida sezilarli farqlar bo'lishi mumkin. Ba'zi importchilarga ko'ra, ba'zi mamlakatlarda (Niderlandiya kabi) bu bir necha hafta davom etadi, ammo boshqa a'zo davlatlarda bir necha oy davom etishi mumkin. Ba'zi savdo manbalariga ko'ra, masalan, Frantsiyada import ruxsatnomasini olish olti oygacha davom etgan. Biroq so'nggi yillardagi sezilarli yutuqlar yanada aniqroq va qisqaroq vaqtda bu ruxsatnomani olish mumkinligi

qayd etiladi (odatda ikki oydan ortiq emas).

Import ruxsatnomasini olish uchun import qiluvchi mahsulot 6-moddada ko'rsatilgan ishlab chiqarish standartlariga mos ravishda ishlab chiqarilganligini, nazorat choralari 8 va 9-moddalarda ko'rsatilgandek muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini hamda ushbu nazorat choralari muvaffaqiyatli va doimiy ravishda amalga oshirilayotganligini ko'rsatishi shart. Evropa hamjamiyati standartlariga ekvivalent bo'lgan sertifikatlashtirishni kafolatlaydigan sertifikatlash dasturi yoki kamida EC standartlari kabi yuqori standartlarga ega sertifikatlash organlari eksport mamlakati va Evropa hamjamiyatidagi ishlab chiqarish usullarining ekvivalentligini hujjatlashtirish uchun ishlatiladi.

Umuman olganda, import ruxsatnomasini berish talablari ishlab chiqarish darajasidagi baholashdan sertifikatlashtirish tartib-qoidalarini, shu jumladan sertifikatlashtirish organlarini tasdiqlashga o'tadi. EN 45011 yoki ISO/IEC Guide 65:1996 standartlari tekshirish va sertifikatlashtirish choralari samaradorligida ekvivalentlikni kafolatlash uchun uchinchi davlat sertifikatlash organlari tomonidan bajarilishi kerak.[6]

Yaponiya

Qishloq xo'jaligi baliqchilik va o'rmonlar vazirligi (MAFF) mahsulotlarni markalash uchun yangi Yaponiya qishloq xo'jaligi standarti (JAS) qoidalarini ishlab chiqdi va ular 2001 yil 1 aprelda kuchga kirdi. CODEX organik qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'rsatmalar amaldagi JAS qonuni uchun asos bo'lib xizmat qiladi.[4] Organik yorlig'i bo'lgan barcha mahsulotlar yangi qonunga ko'ra, Ro'yxatdan o'tgan Sertifikatlash Tashkiloti (RCO) tomonidan sertifikatlangan bo'lishi va RCO nomi va JAS logotipiga ega bo'lishi kerak. RCO yangi qoidaga muvofiq MAFF akkreditatsiyasiga ega bo'lishi kerak. Yangi qonun joriy etilgandan beri jami 38 ta tashkilot RCO sifatida ro'yxatga olingan.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda sertifikatlangan organik mahsulotlarni qanday olish mumkin

Yuqorida aytib o'tilganidek, organik meva va sabzavotlarni ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar o'z mahsulotlarini rivojlangan mamlakatlarda organik yorliq ostida sotish uchun organik sertifikat olishlari kerak. Buni boshqa xorijiy sertifikatlashtirish organlari, eksportga mo'ljallangan davlatlarning sertifikatlashtirish organlari yoki ushbu ikki toifadagi sertifikatlashtirish organlari o'rtasidagi hamkorlik shartnomasi orqali amalga oshirish mumkin. Garchi bu o'zgarayotgan bo'lsa-da, faqat kam sonli rivojlanayotgan davlatlar o'z ichkarisida sertifikatlash tashkilotlariga ega.

Import qiluvchi mamlakatlarning sertifikatlashtirish organlari hozirda rivojlanayotgan mamlakatlarda eksport sertifikatlash bilan shug'ullanadi, biroq ba'zi sezilarli istisnolar mavjud (masalan, Argentina). O'z mamlakatlaridagi iste'molchilar ushbu tashkilotlarning logotiplarini yaxshi bilishlari va ularga ishonishlari sababli, eksportchi mahsulotning ko'rinishi va raqobatdosh ustunligidan foyda oladi.

Sertifikatlashning ushbu turining asosiy kamchiligi shundaki, u juda qimmatga tushishi mumkin, ayniqsa inspektorlar sertifikatlashtirish organi joylashgan davlatdan sayohat qilishlari kerak bo'lsa. Mahalliy organik inspektorlar odatda xalqaro sertifikatlashtirish organlari tomonidan ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar uchun xarajatlarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda Ecocert, OCIA va BCS-Öko kabi ko'plab xalqaro sertifikatlashtirish tashkilotlarining mahalliy filiallari tashkil etilgan. Mahalliy xodimlar odatda ushbu filiallar tomonidan yollanadi, bu esa xarajatlarni kamaytiradi. Agar mamlakatda mahalliy bo'linma mavjud bo'lmasa, qo'shni davlatdagi hududiy bo'linma sertifikatlashtirish va tekshirish

o'tkazish uchun guruh yuborishi mumkin.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda sertifikatlashtirish organlarini akkreditatsiya qilish qiyinligi sababli, mahalliy tashkilotlar odatda xalqaro sertifikatlashtirish agentliklari bilan ittifoq tuzadilar. Sertifikatlashtirishga olib keladigan tadbirlarning aksariyati odatda mahalliy organ tomonidan amalga oshiriladi, xalqaro organ vaqti-vaqti bilan sertifikatlar beradi va sertifikatlashtirish tartib-qoidalarining qanchalik yaxshi amalga oshirilayotganligini vaqti-vaqti bilan baholaydi. Bu ishlab chiqaruvchilar va eksportchilarga xalqaro sertifikatlash belgisidan foydalanish imkoniyatini beradi va shu bilan birga xarajatlarni kamaytiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda u mahalliy sertifikatlashtirish va tekshirish imkoniyatlarini ham yaxshilashi mumkin.

Organik meva va sabzavotlar eksporti uchun qo'shimcha spetsifikatsiyalar

Eksportga mo'ljallangan organik mahsulotlar yuqorida qayd etilgan, faqat organik mahsulotlarga xos bo'lgan shartlardan tashqari, an'anaviy yoki organik bo'lishidan qat'i nazar, barcha yangi mahsulotlar uchun standart talablarga javob berishi kerak.

Fitosanitariya bo'yicha sertifikatlash

Ham mahsulot, ham kelib chiqqan mamlakat import qoidalariga ta'sir qiladi. Meva va sabzavotlarning barcha jo'natmalari, umuman olganda, eksport qiluvchi davlat mansabdor shaxsi tomonidan berilgan fitosanitariya sertifikati bilan birga bo'lishi kerak. Ushbu mansabdor shaxs qanday fitosanitariya shartlari bajarilishi kerakligini va meva yoki sabzavotlarni belgilangan mamlakatga eksport qilish mumkinmi yoki yo'qligini hal qilishi mumkin.

Sifat va darajalar uchun standartlar

AQSh, Yaponiya yoki Yevropa Ittifoqiga meva va sabzavotlar eksporti etuklik, o'lcham, nav va sifat bo'yicha import standartlariga rioya qilishi kerak. Standartlarga muvofiqligini ko'rsatish uchun mamlakatdagi tegishli organ tekshiruv asosida sertifikat berishi kerak.

Pestitsidlar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar

Rivojlangan mamlakatlarning aksariyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashda (masalan, fumigatsiya) ishlatiladigan fungitsidlar, gerbitsidlar va pestitsidlar uchun bardoshlik standartlarini o'rnatgan. Maksimal qoldiq darajalari yoki MRLs deb nomlanuvchi ushbu davlatlar ularni o'rnatgan. Yangi organik meva va sabzavotlarni ishlab chiqaruvchilar ushbu MRL dan oshib ketishlari dargumon, chunki organik qishloq xo'jaligi sintetik pestitsidlarning ko'pchiligidan foydalanishni taqiqlaydi. Ushbu talablar organik standartlar tomonidan ruxsat etilgan bir nechta sintetik kirishlardan foydalanadigan ishlab chiqaruvchilar tomonidan tushunilishi kerak. [7]

Import uchun ruxsatnoma

Umuman olganda, har qanday mahsulotni import qilish uchun yakuniy ruxsat berish va tasdiqlash import qiluvchi davlatning bojxona xizmatlari tomonidan amalga oshiriladi. Bojxona xodimlari yuk tashish bo'yicha barcha hujjatlarni talablarga muvofiq tekshiradilar va ular qoniqtirilmaguncha tovarlarni kirish portidan chiqarmaydilar. Bundan tashqari, ular har qanday import soliqlarini yig'ish uchun mas'uldirlar.

XULOSA

Organik dehqonchilikka o'tish yoki yo'qligini ko'rib chiqayotganda, muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan turli (va tez-tez qiyin) ishlab chiqarish va boshqarish usullarini hisobga olish kerak. Odatda talab qilinadigan uch yillik konvertatsiya davri uzoq muddatli rejalashtirishni muhim qiladi. Bunday rejalashtirish uchun foyda-xarajatni sinchkovlik bilan tahlil qilish kerak. Konvertatsiya paytida va ehtimol undan tashqarida potentsial rentabellik

pasayishining kattaligi, agar mavjud bo'lsa, organik narx mukofotining kutilayotgan pasayishining hajmi noma'lum. Natijada ishlab chiqaruvchilar va eksportchilarga mo'ljallangan bozorda o'z mahsulotining salohiyatini sinchkovlik bilan baholash va shu bozorda raqobatdosh yetkazib beruvchilarni aniqlash tavsiya etiladi. Eksport qilishni hohlovchi organik mahsulot ishlab chiqaruvchilar eksport qilishni istaydigan xorijiy mamlakatning eksport uchun talab qiladigan sertifikatlash tizmini yaxshilab o'ranib chiqishi va xorijga eksport talablarini yaxshilab o'rganishi zarur.

REFERENCES

- rganically Produced Foods,
WORLD HEALTH ORGANIZATION, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome, 2007.
2. USA market access requirements for fruits and vegetables. 2025, <https://www.gepaghana.org/access-requirement/usa-market-access-requirements-for-fruits-and-vegetables/>
 3. What requirements must fresh fruit or vegetables comply with to be allowed on the European market? 2025, <https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/buyer-requirements>
 4. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2025, (MAFF)https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/Export_of_Organic_products.html
 5. Evropa komissiyasi qonunlari, 2025. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1991/en_391R2092.html
 6. <http://www.organic-research.com/Laws&Regs/legislation.htm>.